

**TEXNOGEN CHIQINDILARDAN OLINGAN O'TA FAOL QO'SHIMCHALARNING
TEXNOLOGIK PARAMETRLARINING YUCHT MAYDONI TA'SIRIGA BOG'LIQLIGI**

*dots. (PhD)., Xasanov Baxrom Baxodirovich., b.xasanov@taqu.uz
(Toshkent arxitektura-qurilish universiteti)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnogen chiqindilar asosida olingan o'ta faol mineral qo'shimchalarning texnologik parametrlariga yucht maydoni ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali hosil qilingan qo'shimchalarning dispersligi, faolligi, zichligi hamda bog'lovchi materiallar bilan o'zaro ta'siri tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье изучено влияние удельной поверхности на технологические параметры высокоактивных минеральных добавок, полученных на основе техногенных отходов. В ходе исследования были проанализированы дисперсность, активность, плотность и взаимодействие с вяжущими материалами добавок, полученных путём переработки промышленных отходов.

Annotation: This article examines the influence of specific surface area on the technological parameters of highly active mineral additives obtained from industrial waste. During the study, the dispersion, activity, density, and interaction with binding materials of additives obtained by processing industrial waste were analyzed.

Kalit so'zlar: texnogen chiqindilar, o'ta faol qo'shimchalar, yucht maydoni, texnologik parametrlar, disperslik, mineral qo'shimcha, fizik-kimyoviy xossalari, reaktivlik, qurilish materiallari, resurs tejamkor texnologiya, sanoat chiqindilarini qayta ishlash, energiya samaradorligi, kompozitsion materiallar, ekologik xavfsizlik.

Ключевые слова: техногенные отходы, сверхактивные добавки, площадь грунта, технологические параметры, дисперсность, минеральная добавка, физико-химические свойства, реактивность, строительные материалы, ресурсосберегающая технология, переработка промышленных отходов, энергоэффективность, композиционные материалы, экологическая безопасность.

Keywords: technogenic waste, superactive additives, soil area, technological parameters, dispersion, mineral additive, physicochemical properties, reactivity, construction materials, resource-saving technology, industrial waste processing, energy efficiency, composite materials, environmental safety.

Bugungi kunda sanoat ishlab chiqarish hajmining ortib borishi natijasida texnogen chiqindilar miqdori ham keskin ko'paymoqda. Ushbu chiqindilarni samarali qayta ishlash va ulardan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda tabiiy resurslarni tejashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qurilish materiallari sanoatida texnogen chiqindilar asosida yuqori samaradorlikka ega mineral qo'shimchalarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir.

YUCHT maydonini hosil qilish uchun turli usullardan foydalaniladi [1,3,4,5].

U yoki bu usulni tanlashda ayni namuna uchun zarur bo'lgan kuchlanishni, YUCHT maydonining bir xilligi, mo'tadilligi hamda ishchi hajmning kattaligi hisobga olinishi talab etiladi. Biz tajriba

sinov ishlarida 1-rasmda keltirilgan YUCHT bilan ishlov berishning prinsipial sxemasidan foydalandik.

1-rasm. YUCHT maydonida ishlov berishning prinsipial sxemasi.

Prinsipial sxemaga (1-rasm) binoan, havo o'zagiga ega bo'lgan elektr g'altak elektr toki oqimi o'tishi bilan tok kuchiga proporsional holda $N=CxI$ berilgan o'ramlar soniga qarab magnit maydonini hosil qiladi. Bir xil magnit maydonini hosil qiluvchi manbaa sifatida Gelmgols g'altigidan foydalandik. Ko'p qavatli o'ramali g'altak ishlatilganda oddiy paxtalik mato bilan izolyatsiyalangan misdan yasalgan simdan foydalandik, sababi unda qizib ketish kamroq sodir bo'ladi. Bunda tokning zichligi 1 A/mm ni tashkil etdi. Magnit maydonini hosil qilishda eng muhim moment bo'lib qutblarning tirgovichini to'g'ri hisoblashdir. Bu usulda hattoki 3-4 MA/mm kattalikdagi magnit maydonini ham hosil qilsa bo'ladi [1,6,7,8]. Bunday qurilmaning ahamiyati shundan iboratki, ular tashqaridan elektr energiyasini berilishini talab etmaydi va issiqlikni ajratmaydi. Bu usulning asosiy mohiyati shundan iboratki, unda magnit maydoni energiyasi magnit silindrining kinetik energiyasiga aylanishidadir.

Bunday qurilmani qurishdan maqsad quyidagi vazifalarni bajarish mumkindir:

- turli texnogen chiqindi zarralaridan iborat bo'lgan kompozitsiyani aralashtirib, ularning termodinamik nomutanosibligiga barham berish texnologiyasini amalga oshirish;
- texnogen chiqindi zarralarini murakkab tarkibli kompozitsiyadagi o'zaro ta'sirlanishini e'tiborga olgan holda yuqori reaksiyon faolligini ta'minlash;
- kompozitsiyaning materialni shakllanishida, qotishining tugashida tuzilishini yuqori tartibli ko'rinishga keltirish, bu bilan kompozitning anizotropiyasini, izotropiyasini, deformatsion mustahkamligini, elektr, magnit va boshqa xossalarni tartibga solish imkonini beradi;
- kompozitsiyaning tuzilishi, tarkibini ekspluatatsiya jarayonida tashqi fizik omillar yordamida boshqarish, amaliyotda qo'llash jarayonida vujudga keladigan shart-sharoitlar va talablar asosida tartibga solish kabi masalalarni hal etish.

Maqsadga erishishning asosiy texnologik ashyoshunosligi vositasi bo'lib, texnogen chiqindilardan olishgan qo'shimchalarni elektromagnit, YUCHT maydonida faollashtirish, termomagnit ishlov berish, elektrik qutblantirish, to'ldirish kabilar hisoblanadi.

YUCHT maydoni yordamida faollashtirish orqali zaryadlangan zarrachalarning dipollarini relaksatsiya vaqtini kamaytirish, shuningdek, ularning migratsiya jarayonini tezlashtirishini aniqladik.

Dastlab bosqichda Yangi Angren IES kul-toshqoli, Bekobod shahridagi “O‘zmetkombinat” OAJda hosil bo‘ladigan kul-toshqoli, “Maksam-Ammofos” OAJ chiqindisi - fosfogipsning YUCHT maydonida faollashtirishdan oldin va keyingi holatdagi namunalarini IQ-, UB- va PMR-spektrlarining qiyosiy tahlilini amalga oshirildi (2-,3-,4- va 5-rasmlar).

Yangi-Angren IES kul toshqolidan ajratib olingan silikat oksidining to‘lqin signallari 450...3500 sm^{-1} yutilish spektrlari diatomit FT-02 Furye spektrometrida aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Yangi Angren IES kul-toshqolining YUCHT maydoni ta’siridan oldingi (1) va keyingi (2) IQ-spektrlari.

Spektr turi amorf xususiyatga mos keladi: kremniy: Si-O kimyoviy bog‘ga xos tebranishlariga to‘g‘ri keladigan chiziqlarga 3300 - 3500 sm^{-1} va 3000 - 2500 sm^{-1} oralig‘ida tor chiziq qo‘shimcha ravishda to‘lqin sonlari mintaqasida keng assimilyatsiya yutish signallari mavjud, bu adsorbsiyalangan tebranishlarga mos keladigan, ayni vaqtda biz uchun juda zarur bo‘lgan metall (Al, Ca, Fe, Mg va boshqalar) molekularidir. Yetarlicha keng assimilyatsiya chizig‘i ~ 100 550 sm^{-1} fosfor molekularining vibratsion tebranishlarini tavsiflaydi. Xuddi shunday holat “O‘zmetkombinat” AJ kul-toshqolining IQ spektrlarining tahlilida ham kuzatildi (3-rasm). Biroq, “O‘zmetkombinat” AJ kul-toshqoli spektrida 1750 sm^{-1} yutish sohasida yana bir muhim komponent, ya’ni, nikel metalli molekulari ham mavjudligi ma’lum bo‘ldi.

“Maksam-Ammofos” OAJ chiqindisi fosfogipsning IQ-spektrining tahlili shuni ko‘rsatdiki, dastlabki chiqindi namunalaridan farqli o‘laroq, 3500 -3000 sm^{-1} yutish sohasida asosan gidroksil guruhlarning (-ON) valent bog‘lariga xos bo‘lgan signallari, shuningdek, 2000-2300 sm^{-1} yutish sohasida reaksiyon faolligi yuqori bo‘lgan ammoniy guruhi (=NH-) valent tebranish signallarining mavjudligini ko‘rsatdi (4-rasm).

VOLUME-6, ISSUE-5

3-rasm. “O‘zmetkombinat” OAJ kul-toshqolining YUCHT maydoni ta’siridan oldingi (1) va keyingi (2) IQ-spektrlari.

4-rasm. “Maksam-Ammofos» OAJ chiqindisi - fosfogipsning YUCHT maydoni ta’siridan oldingi (1) va keyingi (2) IQ-spektrlari.

Bularning barchasi o‘rganilayotgan kremniy, temir, alyuminiy va boshqa faol kukun zarralari va u tarqaladigan tizimning ko‘p xususiyatlarini aniqlaydigan, rivojlangan g‘ovak bo‘shlig‘iga mavjud bo‘lgan yuzasiga ega ekanligidan dalolat beradi.

5-rasm. Yangi Angren IES kul-toshqolining (1,2), “O‘zmetkombinat” OAJ kul-toshqolining (4) va “Maksam-Ammofos» OAJ chiqindisi - fosfogipsning (5,6) YUCHT maydoni ta’siridan oldingi (tekis chiziq) va keyingi (punktir chiziq) UB spektrlari.

Sanoatning texnogen chiqindilari asosida olingan dastlabki va faollashtirilgan qo‘shimchalarning UB spektri ham biz yuqorida taxmin qilgan farazlarni tasdiqladi (5- rasm). Jumladan, 5-rasmda keltirilgan UB spektrlardan ko‘rinib turibdiki, YUCHT maydoni ta’sirida faollashtirilgan mayda zarralarda, o‘ta faol reaksiyon markazlar paydo bo‘ladi, bu holat UB spektrlarning egri chiziq chiziqlarida siniq va notekis yutish signallarining paydo bo‘lishi bilan harakterlanadi. Bunday siniq va notekis egri chiziq chiziqlari dastlabki, ya’ni, YUCHT maydoni ta’sir etmagan qo‘shimcha zarralari UB spektrida kuzatilmaydi (5-rasmdagi punktir egri chiziq chiziqlari).

Faollashtirilgan qo‘shimcha kukunining granulometrik tahlili shuni ko‘rsatdiki, bu polidispers tizimdir, uning o‘lchamlari ikki intervalda - 330-450 nm va 2-640 mk joylashgan, birinchi interval ularning umumiy sonining qariyb 17 foizini va zarralarning 75 foizini tashkil etadi, mikrometr shkalasi 7-300 mk zarracha hajmiga ega. Isitish jarayoni borganda sodir bo‘ladigan jarayonlarni o‘rganish kremniy kukuni, birinchidan, 66,9-165,2°C harorat oralig‘ida boshlang‘ich massaning 21,5 % yo‘qoladi - yana 5,7 % massada adsorbsiyalangan suv intensiv ravishda chiqariladi. 420,5-494,0°C harorat oralig‘ida isitishning uchinchi bosqichi massaning yana 1,7% yo‘qotilishiga olib keladi, bu ikkinchi bosqichda bo‘lgani kabi kremniy dioksidning polimorfik modifikatsiyasini tarkibiy qayta tiklash bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi [2,4,6,8].

Shunday qilib, olingan faollashtirilgan qo‘shimcha tarkibidagi kremniy kukuni 800°S dan yuqori haroratga qizdirilganda, asosan adsorbsiyalangan suv molekullari yo‘qolishi natijasida uning boshlang‘ich massasining 13 foizi yo‘qoladi. Shuning uchun ushbu kukunni suvsizlantirish uchun dastlab uni 400- 600°S haroratda kalsiydash, ya’ni, kuydirib olish kerak. Termogravimetrik tahlilning shunga o‘xshash natijalari sintetik opallarning kukunlari uchun olingan, ular issiqlik bilan ishlov berish paytida tarkibiy o‘zgartirish bilan ham ajralib turadi. Ma’lumki, tarqaladigan tizimlarning issiqlik o‘tkazuvchanligi ko‘plab omillar bilan belgilanadi shuning uchun qattiq karkasning issiqlik o‘tkazuvchanligi, g‘ovak bo‘shliqdagi gaz konveksiyasi va uning bosimi, radiatsiya, karkas va individual zarrachalarning g‘ovakligi o‘rganildi. Ushbu qo‘shimchadan olingan kumushsimon kukun (2.2- rasm, 1-egri chiziq) da ta’riflangan usul bilan (2-egri chiziq) va kremniyli kukun, 500°C haroratda 2 soat davomida qizdirildi (3-egri chiziq). Hududda to‘lg‘azish zichligi barcha tarqoq kukunlar uchun 200...340 kg/m³ deyarli samarali issiqlik o‘tkazuvchanligi, tegishli chiziqlarning o‘shishi bilan tavsiflanadi, bu ularning g‘ovakligi pasayishi bilan bog‘liq va natija issiqlik o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan komponentning ko‘payishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Калашников В.И. “Расчет составов высокопрочных самоуплотняющихся бетонов” / В.И. Калашников // Строительные материалы. – 2008. – №10. – С. 4-6.
2. Калашников, В.И. Терминология науки о бетоне нового поколения /В.И. Калашников // Строительные материалы. – 2011. – №3. – С. 103-106.
3. Хасанов Б.Б. “Прочность, плотность, морозостойкость и долговечность газобетонных блоков”, Research and Education. Scientific Journal Impact Factor 2022: Vol. 1, Issue 7, 68-73 pages, October, 2022.
4. Abbas Guvalov (Kapanakchi), Sabriye Yusan, Saida Abbasova, Вахром Хасанов “Development of an effective composition of aerated concrete as an energy-saving technology”, “Arxitektura, Muhandislik, Ta’lim va Atrof-Muhitni muhofaza qilishda Innovatsion Texnologiyalar” Xalqaro Ilmiy-Amaliy Anjuman Maqolalari To’plami TAQU-2025; 188-192 betlar.
5. И.И. Сиддиқов, Э.Н. Нурқулов, Б.Б. Хасанов, С.К. Жумаев. “Огнезащита древесных материалов с использованием олигомерных антипиренов, полученных на основе местного сырья”, “Био ва иншоотларнинг сейсмик хавфсизлигини таъминлашда замонавий ва инновацион ёндашувлар” Халқаро Илмий-Техник Анжуман. ТАҚУ, Тошкент, 2025-йил, 5-6 ноябрь.
6. Б.Б. Хасанов, И.И. Сиддиқов, Ф.Н. Нурқулов, “Маҳаллий хомашёлар асосида қурилиш материалларининг оловбардошлигини ошириш”, “Bino va inshootlarning seysmik xavfsizligi, energiya samaradorligi, zamonaviy qurilishda innovatsion texnologiyalar” mavzusida xalqaro ilmiy - amaliy anjuman TAQU 2024 yil, 22-23-oktabr.
7. Хасанов В.В., Saydaliyev S. “Gazobeton bloklarining uzoqqa chidamliligi, mustahkamligi, o’rtacha zichligi va sovuqqa chidamliligi”, Research and Education. Scientific Journal Impact Factor 2022: Vol. 1, Issue 8, 4-9 pages, November, 2022.
8. Хасанов В.В., Allambergenov A.J. “Integrated physico-chemicals study of the unfluence of a microfiller on the formation on the structure and properties of lightweight concrete”, Journal of NORTHEASTERN UNIVERSITY. SCOPUS. Volume 25, Issue 04, December, 2022.